

KOMPOZITSION POLIMER GRANULALARINING TERMİK XOSSALARINI TADQIQ ETISH

To'xtayev Feruz Sadulloyevich

k.f.d. DSc., prof. orcid.org/0009-0004-5105-8437,

Navoiy davlat universiteti professori;

Musoyeva Dilshoda Norkulovna

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19200102>

Hozirgi kunda polimer kompozitsion materiallar sanoatning turli sohalarida keng qo'llanilishi tufayli ularning fizik-kimyoviy va ekspluatatsion xossalarini chuqur o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, kompozitsion granulalarning termik xossalarini tadqiq etish ularning qayta ishlanish texnologiyasi, issiqlikka chidamliligi, termik barqarorligi va amaliy qo'llanish chegaralarini belgilashda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ma'lumki, polimer kompozit materiallarning termik xatti-harakati ularning tarkibi, komponentlararo o'zaro ta'siri, to'ldiruvchining tabiati hamda disperslik darajasiga bevosita bog'liq bo'ladi. Shu sababli kompozitsion granulalarda issiqlik ta'sirida yuz beradigan fizik va kimyoviy o'zgarishlarni aniqlash materialning xossalarini oldindan baholash imkonini beradi. Kompozitsion granulalarning termik xossalari, jumladan yumshash harorati, erish sohasi, termooksidlanish barqarorligi va destruksiya boshlanish temperaturasi ularning texnologik va ekspluatatsion ko'rsatkichlarini tavsiflaydi. To'ldiruvchilar va modifikatorlarning polimer matritsaga kiritilishi ko'pincha materialning termik turg'unligini oshiradi, ayrim hollarda esa fazalararo nomuvofiqlik yoki strukturaviy nuqsonlar sababli termik chidamlilikning pasayishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun kompozit granulalarda strukturaviy tuzilish bilan termik xossalar o'rtasidagi bog'liqlikni tadqiq etish, ularning optimal tarkibini tanlash va maqsadli xossalarga ega materiallar yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Mazkur tezisda kompozitsion granulalarning termik xossalari ilmiy asosda tahlil qilinib, ularning termik barqarorligi va issiqlik ta'siridagi xulq-atvoriga ta'sir etuvchi asosiy omillar baholanadi. Olingan natijalar yuqori termik turg'unlikka ega kompozitsion materiallar ishlab chiqish hamda ularni amaliyotga joriy etish uchun nazariy va tajribaviy asos bo'lib xizmat qiladi.

Ilmiy tadqiqotlar olib borishda xalq xo'jaligida iste'mol natijasida hosil bo'lgan polipropilen (PP) va polietilen (PE) chiqindilaridan kompozit polimer granulalari olindi va polimer xom ashyosi namunasi sifatida ishlatildi. PP va PE kompozit granulalarning asosiy tarkibiy qismlari bo'lib, ular kompozitsiyalarga turli og'irlik% miqdorida qo'shildi va tarkibi aniqlandi. Ular shartli ravishda 1-tarkibi: (PP-55%, PE-15%, MAPP-5%, bentonit 3%, CaCO₃-16%, kaolin-6%)-PPPE-1; 2-tarkibi: (P-60%, PE-20%, MAPP-5%, bentonit 5%, CaCO₃-10%, kaolin-0%)-PPPE-2; 3-tarkibi: (P-55%, PE-15%, MAPP-5%, bentonit 10%, CaCO₃-0%, kaolin-15%)-PPPE-3; 4-tarkibi: (P-55%, PE-15%, MAPP-5%, bentonit 10%, CaCO₃-5%, kaolin-10%)-PPPE-4; 5-tarkibi: (P-50%, PE-30%, MAPP-5%, bentonit 0%, CaCO₃-5%, kaolin-10%)-PPPE-5. Kompozit granulalarning mo'rtligini kamaytirish va zarbaga chidamliligini oshirish uchun PE polimer zanjirlari yuqori elastiklik va cho'zilishga ega bo'lgani uchun PE namunalari ishlatilgan. Polimerlarning eritma oqimi indeksi (MFI) ISO 1133 ga muvofiq aniqlandi. Sirtlararo yopishishni yaxshilash uchun moslashtiruvchi sifatida 5% MAPP ishlatilgan. MAPP miqdori

0,8–1,0% ni tashkil qiladi. CaCO_3 zarracha hajmi 2–3 μm , kaolin zarracha hajmi 1–5 μm va bentonit zarracha hajmi 5–8 μm .

Termik tahlil kompozitsion materiallarning issiqlikka chidamliligi, parchalanish harorati va fazaviy o'zgarishlarini aniqlash uchun amalga oshiriladi. DSC va TGA usullari orqali kristallanish jarayoni, erish harorati hamda degradatsiya mexanizmi baholanadi. Olingan natijalar materialning qayta ishlash sharoitlari, ekspluatatsion barqarorligi va qo'llanish sohasini ilmiy asoslash imkonini beradi. Termik tahlillar 30–1000 °C harorat oralig'ida amalga oshirildi. Asosiy degradatsiya jarayonlari 260–550 °C diapazonda kuzatildi, yuqori harorat zonasida esa mineral fazalarning barqarorligi baholandi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Termik parametrlarning solishtirma tahlili

Tarkib	Tm (PE), °C	Tp, max (°C)	ΔH_{max} (J/g)	Asosiy massa yo'qotish, (%)	Qoldiq massa (%)	Degradatsiya bosqichi
PPPE-1	171,9	456,0	12,42	38,12	14,67	2 bosqichli
PPPE-2	171,6	413,7	20,6	86,37	12,40	1 bosqichli
PPPE-3	172,0	458,0	27,64	38,98	4,60	3 bosqichli
PPPE-4	172,5	451,2	18,54	43,38	12,97	2 bosqichli
PPPE-5	173,1	463,5	9,21	39,55	8,78	2 bosqichli

DSC natijalari barcha tarkiblarda 171–173°C oralig'ida kichik endotermik pik mavjudligini ko'rsatdi, bu polietilen fazasining erishi bilan bog'liq. Asosiy degradatsiya piklari esa 413–463°C diapazonda kuzatildi. Eng yuqori parchalanish harorati PPPE-5 tarkibida (463.5°C) qayd etilib, bu PE ulushining yuqoriligi va mineral fazaning issiqlik to'siq effekti bilan izohlanadi.

PPPE-3 tarkibida uch bosqichli degradatsiya mexanizmi kuzatildi, bu yuqori clay miqdori sababli fazalararo murakkab strukturaviy taqsimlanish mavjudligini bildiradi. Aksincha, PPPE-1 va PPPE-4 da ikki bosqichli parchalanish kuzatilib, bu gibril mineral tizimning nisbatan muvozanatli tuzilishini ko'rsatadi.

CaCO_3 mavjud tarkiblarda 700–780°C oralig'ida kichik qo'shimcha massa yo'qotish kuzatildi, bu CaCO_3 ning dekarbonatlanish jarayoniga mos keladi. Yakuniy qoldiq massaning 8–15% oralig'ida bo'lishi kompozitsiyadagi noorganik fazaning issiqlik barqarorligini oshiruvchi rolini tasdiqlaydi.

Termik tahlillar mineral to'ldiruvchilar kompozitsiyaning parchalanish haroratini oshirishini va degradatsiya mexanizmini ko'p bosqichli rejimga o'tkazishini ko'rsatdi. Eng barqaror tizim sifatida PPPE-5 va PPPE-1 tarkiblari ajralib turdi. Buni 1-rasm natijalari ham tasdiqlaydi.

1-rasm. a) PPPE-1, b) PPPE-2, c) PPPE-3, d) PPPE-4, e) PPPE-5 kompozitsiyalarining TGA-DSC termogrammasi (30–1000 °C).

Termik tahlillar natijasida barcha kompozitsiyalarda oʻrtacha 260–550 °C diapazonda asosiy degradatsiya bosqichlari kuzatildi. Maksimal parchalanish haroratlari 413–463 °C oraligʻida qayd etilib, mineral toʻldiruvchilar mavjudligi kompozitsiyaning termik barqarorligini oshirganini koʻrsatdi. Yuqori harorat zonasida saqlanib qolgan qoldiq massa noorganik fazaning issiqlikka chidamli komponent sifatida xizmat qilishini tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda kompozitsion granulalarning termik xossalarini tadqiq etish natijasida ularning issiqlik taʼsiridagi barqarorligi, destruksiya harorati va termik turgʻunligi tarkibiy komponentlar tabiati hamda ularning oʻzaro taʼsiriga bevosita bogʻliq ekanligi aniqlandi. Toʻldiruvchi va modifikatorlarning polimer matritsaga kiritilishi kompozitning termik xossasini sezilarli darajada oʻzgartirib, ayrim hollarda issiqlikka chidamliligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, kompozitsion granulalarning strukturaviy holati bilan ularning termik xossalari oʻrtasida uzviy bogʻliqlik mavjudligi kuzatildi. Olingan natijalar termik jihatdan barqaror, texnologik qayta ishlashga mos va amaliy qoʻllash imkoniyati yuqori boʻlgan kompozitsion materiallar yaratishda muhim ilmiy asos boʻlib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Liu H., Zhang J. Research progress in toughening modification of polypropylene. *Journal of Applied Polymer Science*, 2011, 121, 1–9.
2. Scaffaro R., et al. Effect of recycling on the structure and mechanical properties of polyethylene. *Polymer Degradation and Stability*, 2005, 90, 281–287.
3. Vilaplana F., Karlsson S. Quality concepts for recycled polymeric materials. *Macromolecular Materials and Engineering*, 2008, 293, 274–297.
4. Al-Salem S.M., Lettieri P., Baeyens J. Recycling and recovery routes of plastic solid waste. *Waste Management*, 2009, 29, 2625–2643.
5. Zhang Q., et al. Dispersion and toughening mechanisms in PP/CaCO₃ composites. *Polymer*, 2003, 44, 1919–1927.
6. Xanthos M. *Functional Fillers for Plastics*. Wiley-VCH, 2005.